

HAYVONLAR INFEKSION KASALLIKLARINI MONITORING QILISHDA GEOAXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI

Avliyoqulov M.T.¹, Xudoyorova F.A.², Xamdorov X.A.³, Yakubov R.P.⁴,

¹(VITI tayanch doktoranti), ²(v.f.f.d., katta ilmiy xodim), ³(v.f.d., professor),

⁴IT mutahassisi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218431>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geoaxborot tizimlari (GAT) haqida keng qamrovli ma'lumot taqdim etilgan bo'lib, unda ularning tuzilishi, asosiy prinsiplari va turli sohalarda qo'llanilishi yoritilgan. Shuningdek, geoaxborot sohasining asosiy vazifalari, ya'ni ma'lumotlarni kiritish, qayta ishlash, saqlash hamda fazoviy ma'lumotlarni vizual tasvirlash ko'nikmalari batafsil ko'rib chiqilgan. Maqola, ayniqsa, ushbu texnologiyalarni veterinariya amaliyotida qo'llashning kelajakdagi istiqbollari va imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratadi, bu sohada samarali foydalanish usullari haqida mulohaza yuritadi.

Kalit so'zlar. Geoaxborot, kordinatalar, telekommunikatsiyalar, epizootiya, epidemiya, populyatsiya zichligi, veterinariya, xaritalash, fazoviy ma'lumotlar.

Kirish. Geografik axborot tizimi (GAT) – bu geografik joylashuvga oid ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, qayta ishlash va boshqarish uchun mo'ljallangan kompyuterlashtirilgan tizimdir. Ushbu tizim ma'lumotlarni muayyan voqea, hodisa yoki faoliyat bilan bog'liq holda, ularning aniq geografik joylashuvini jadvallar, xaritalar va vizual tasvirlar orqali aks ettiradi. Geoinformatika esa GAT bilan chambarchas bog'liq bo'lib, informatika, informatsion texnologiyalar, geografiya, kartografiya va hisoblash texnikalarining yangi yondashuvlarini birlashtirgan ilmiy-texnik va amaliy fanlar majmuasidir. Bu soha ma'lumotlarni samarali tahlil qilish va ulardan foydalanish imkonini beradi. GATning qo'llanilish sohalari juda keng bo'lib, u turli sohalarda muhim ahamiyatga ega. Xususan, quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi:

- Epidemiologik tadqiqotlar: Kasalliklar tarqalishini tahlil qilish va monitoring qilish.
- Jamoat salomatligi: Sog'liqni saqlash muassasalarini aholiga qulay va geografik jihatdan maqbul joylarda joylashtirish.
- Epizootik holatlarni aniqlash: Hayvonlar orasida yuqumli kasalliklarni aniqlash va ularni nazorat qilish.
- Fermer xo'jaliklarini ro'yxatga olish: Xo'jaliklarning joylashuvi va faoliyatini hujjatlashtirish.
- Hayvonlarni tashish: Transport yo'nalishlari va jadvallarini tuzish, optimallashtirish.
- **Hayvonlarni identifikatsiya qilish:** Hayvonlarni kuzatish va monitoring jarayonlarini boshqarish.
- **Yaylovlarni aniqlash:** Hayvon podalari uchun mos yaylov joylarini topish.
- **Populyatsiya va o'simlik xaritalari:** Hayvon turlari bo'yicha zichlik xaritalarini yoki o'simlik qoplamining o'zgarish xaritalarini tuzish.
- **Tabiiy resurslarni boshqarish:** O'rmonlar, daryolar, tog'lar va davlat zaxirasidagi yerlarni aniqlash, ularni oqilona hisobga olish.
- **Yangi yerlarni o'zlashtirish:** Fermerlar uchun yangi yer resurslarini tadqiq qilish va taqsimlash.

- **Yer holatini tahlil qilish:** Yer resurslari to'g'risida to'liq va ishonchli ma'lumot olish.

GATning tarixiy ildizlari 1950-1960-yillarga borib taqaladi. Bu davrda Kanada geografik axborot tizimi (Canadian Geographic Information System, CGIS) birinchi marta Kanada Atrof-muhitni rivojlantirish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan va foydalanishga joriy etilgan. Bu loyiha GATning zamonaviy rivojlanishiga asos solgan muhim qadam bo'ldi.

Tadqiqot materiali va uslublari. Tadqiqot veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi elektron tizimi VIS MONITORING tizimi va shu tizim asosidagi tahlillar asosida amalga oshirildi. Ushbu tizim asosida maxsus dasturiy ta'minot va sayt ishlab chiqilgan bo'lib respublikamzida veterinariya faoliyatini raqamlashtirishda foydalaniladi. Tadqiqot materiali sifatida hayvonlar to'g'risidagi ma'lumotlar: ularning kelib chiqishi, Yoshi, jinsi, turi, egasi haqidagi ma'lumotlar, birka raqami kabilardan, shuningdek umumiy statistik ma'lumotlar, Respublika miqyosidagi veterinariya laboratoriyalari hisobotlaridan foydalaniladi. Xalqaro yer usti hayvonlari kodeksi va O'zbekiston respublikasi veterinariya to'g'risidagi qonuni tadqiqotlarimizning huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi. GAT bilan bog'liq tadqiqotlar empirik va nazariy tadqiqot usullaridan foydalangan holda olib boriladi. VIS MONITORING dasturida axborot vositalari quyidagi texnik parametrlar asosida ishlab chiqilgan:

- php ,7.4.18 –php (Hypertext Preprocessor) – server tomonidan ishlaydigan dasturlash tili bo'lib, dinamik veb-sahifalar yaratish uchun foydalaniladi.

- Apache 2.4.47 – Apache veb serveri bo'lib, bu server veb sahifalarni boshqarish va internet orqali ularni yetkazib berishga xizmat qiladi. Bu yerda Apache 2.4.47 versiyasini anglatadi.

- DB: MariaDB 10.4.18 – MariaDB – MySQL'ning alternativasi bo'lgan ma'lumotlar bazasi serveri. Bu 10.4.18 versiyasini anglatadi

- Php framework Y|122.0.4Z – Yii – veb-dasturlarni yaratish uchun phpda ishlab chiqilgan framework (development uchun tayyor qurilmalar jamlamasi). Bu yerda 2.0.43 versiyasi keltirilgan.

Tadqiqotlar.

GAT ning hayvonlarni identifikatsiya qilishda qo'llanilishi. GAT bizga muayyan hududdagi aholi va fermer xo'jaliklarining qaramog'ida bo'lgan hayvonlarning tur tarkibi, bosh soni to'g'risida aniq ma'lumotlarni olish imkonini beradi. Shuningdek hayvonlar bosh soning yillar kesimida o'zgarishi, va ushbu ma'lumotlarni hududlar bilan solishtirish imkonini beradi bundan tashqari GAT orqali hududga kirib kelayotgan yangi hayvonlarning kelib chiqish ma'lumotlari va egasi haqidagi ma'lumotlarni ham olish mumkin.

VIS-CHINOR tizimida hayvonlarni identifikatsiya qilish o'ynasining ko'rinishi

GAT yordamida vaksinatsiya tadbirlari holatini o'rganish. Hayvonlarni emlash tadbirlarini amalga oshirishda GATdan keng miqyosida foydalanish mumkin. Hududlarning geografik xaritasi orqali turli xil tabiiy (daryolar, tog'lar) va suniy (temir yo'llar, avtomagistrallar) barerlarni aniqlash va shu orqali emlanadigan maydonlarni aniqlash, emlash tadbirlari rejasini ishlab chiqish mumkin. Shuningdek xarita orqali hududlarda hayvonlarning emlanganlik darajasi haqidagi ma'lumotlarni olish imkoniyati tug'iladi. Hududdagi hayvonlar bosh sonini bilish orqali orqali hududlarga vaksinalar va dori preparatlarini rejali taqsimlash ishlarini amalga oshirish mumkin.

GAT yordamida infeksiyon jarayonlarni nazorat qilish. GAT tizimi orqali infeksiyon kasalliklar tarqalishi haqidagi ma'lumotarni kichik xo'jaliklar miqyosigacha aniqlikda olishga erishiladi. Buning uchun xo'jalik uchsotka vrachi tomonidan tizimga kiritilgan ma'lumot shu xududga yaqin bo'lgan barcha xo'jaliklarga ogohlantirish bildirishnomasini yuboradi. Malumotlarni xaritada ifodalanishi esa umumiy epizootik holatni tushunib, kerakli chora-tadbirlarni ko'rishni osonlashtiradi. Dasturning Hayvonlar identifikatsiya tizimiga ulanishi esa ehtimoliy kontakda bo'lgan hayvonlar ro'yxatini olish imkonini beradi. Bu kabi ma'lumotlar davlat veterinariya tashkilotlariga epizootik tadbirlar rejasini tuzish va uning moliyaviy harajatlarini hisoblashda qo'l keladi. GAT orqali hududda kasallik tarqalishi mumkin bo'lgan hayvon bozorlari va Bekker quduqlarining aniq joylashuvini olish va bu orqali epizootik holatni nazorat qilish mumkin.

Latest animal disease events

WAHIS tizimida dunyoda uchrab turgan so'ngi epizootik holatlarning qayd etilishi

GAT orqali hayvonlar infeksiyon kasalliklarining raqamli epizootik xaritasini ishlab chiqish. Respublikada shu paytgacha aniqlangan yuqumli kasalliklar tog'risidagi ma'lumotlarni tizimga kiritish orqali epizootik xarita yaratiladi va ushbu xarita ma'lumotlari Respublika va hududiy diagnostika laboratoriyalari xulosalari asosida tasdiqlangandan so'ng tizimda namoyon bo'ladi. Matematik moddellashtirish usullarini qo'llagan holda infeksiyon jarayonni prognozlashtirish va xavf darajasini oldindan bashorat qilish mumkin. GAT dasturiy taminotining asosiy qulayligi shundaki, foydalanuvchiga nafaqat kasallikning geografik jihatdan qanday tarqalishini ko'rish imkoniyatini beradi, balki hayvonlar kasalligini boshqa ma'lumotlarga nisbatan ko'rish imkoniyatini yaratadi masalan iqlim o'zgarishlari, yaylovlar xaritasi, va daryolar va boshqalar singari resurslarni inobatga olib keyinchalik kasallikning mavjudligi boshqa omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini vizual ravishda osonroq baholaydi. Shu sababli, GAT o'rnatilgan xaritalar real vaqt rejimida epizootiya haqida xabar berishning asosiy elementi hisoblanadi.

Animal disease events

Fransiyada B. Melitensisning uchrashi haqidagi axborotning GAT tizimi orqali ifodalanishi (WAHIS ma'lumoti)

← Return to event list

EVENT 4061

Resolved France - Brucella melitensis (Inf. with) **FINAL**

Causal agent Brucella melitensis	Genotype/ Serotype/ Subtype -	Animal type TERRESTRIAL	Disease category Listed disease	Reason for notification Recurrence of an eradicated disease
Event occurs in A zone/compartiment	Event start date 2021/10/12	Event confirmation date 2021/10/20	Event end date 2022/01/11	Date of last occurrence 2013/04/01

HISTORICAL REPORTS	CONTROL MEASURES	QUANTITATIVE DATA	EPIDEMIOLOGICAL COMMENTS	OUTBREAKS	DIAGNOSTIC TESTS	
Report number	Report ID	Report reference	New/Updated outbreaks	On-going outbreaks	Total outbreaks	Report date
FUR_1	153512	BRU_2021_1.1	1	0	1	2022/01/19
IN	152391	BRU_2021_1.0	1	1	1	2021/11/11

Items per page 10 1 - 2 of 2 < >

Gat yordamida hayvonlar kasalliklari tarixiy xaritasini shakllantirish (WAHIS ma'lumoti)

Xulosa. Geografik axborot tizimlaridan (GAT) veterinariya amaliyotida foydalanish ko'p qirrali afzalliklarga ega bo'lib, xodimlarning ishini sezilarli darajada yengillashtiradi va inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirishga yordam beradi. Biroq, tizimning samarali ishlashi uchun asosiy omil sifatida axborotning sifati va to'g'riligi muhim ahamiyatga ega. Tizimga kiritilgan ma'lumotlar uning to'liq va uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Shu sababli, GATning muvaffaqiyatli ishlashi uchun erta bildirishnoma tizimini joriy etish juda muhimdir.

Bu jarayonda hududiy veterinariya xodimlari yangi kasallik holatlarini tizimga kiritishi, ushbu ma'lumotlarni markaziy komissiyaga yuborishi lozim. Markaziy komissiya esa kiritilgan ma'lumotlarni tahlil qilib, xulosa chiqaradi va tizim foydalanuvchilariga zarur ko'rsatmalar beradi. Ayrim hollarda, yuqumli kasalliklarning tez tarqalishi tufayli tezkor choralar ko'rish talab etiladi. Buning uchun bildirishnomalarni 24 soatlik doimiy nazorat qilish tizimi tashkil etilishi zarur.

Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda hayvonlar salomatligi, yuqumli kasalliklar va epizootologiya bo'yicha veterinariya qonunchiligini mukammal biladigan malakali mutaxassislarning mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, yurtimizda hayvonlar salomatligini himoya qilish va epizootik holatlarning oldini olish maqsadida GAT dasturlaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish strategik ahamiyatga ega deb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Thrusfield M. Veterinary epidemiology 4st edition John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, USA 2018
2. Bolstad, P. 2016. GIS fundamentals: A first text on geographic information systems. (4th ed). Eider Press, Minnesota, USA, Pp. 15-22.
3. Boltayev T.X., Q. Raxmonov, M.S. Akbarov Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari. Toshkent 2015
4. Tadesse, Belege and Abadi Amare. Application of Geographical Information System in Animal Disease Surveillance and Control: A Review. Tadesse and Amare, Ethiop. Vet. J., 2021, 25 (1), 128-143

5. Abdullayev, R., Kracalik, I., Ismayilova, R., Ustun, N., Talibzade, A. and Blackburn, J.K. 2012. Analyzing the spatial and temporal distribution of human brucellosis in Azerbaijan (1995 - 2009) using spatial and spatiotemporal statistics. BMC Infect. Dis., 12, 185-196.
6. Alizadeha, H., and Moghaddam, S.E., 2012. An application of GIS in veterinary, wild world and zoonosis disease in order to have a healthy population and crisis management. Info. Technol. Com. Sci., 1, 837-840.
7. Salimov X.S., A.A.Qambarov Epizootologiya darslik Samarqand 2016
8. Конопаткин А.А. и др. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. Москва, Колос 1984
9. OIE - Terrestrial Animal Health Code Twenty-eighth edition, 2019 12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE
10. Radjabov A. Ilmiy-tadqiqot asoslari. Toshkent 2012
11. w.w.w.wahis.woah.org